

REPRESENTAÇÕES DIGITAIS DA MULHER: DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO, MÍDIA E VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

VANDSON DEVID GALDINO DE ALMEIDA

RESUMO

A inteligência artificial (IA) na contemporaneidade expõe novas formas de produção, circulação e legitimação de imagens e discursos sociais sobre as mulheres. Os impactos gerados por esse novo produto digital reiteram pensamentos arcaicos presenciados ao longo da história que reforçam o patriarcado e cultuam o controle do corpo e do comportamento feminino. Nesse cenário, discute-se que os recursos que cerceiam as bases de dados que alimentam as informações utilizadas por essas ferramentas repetem e ampliam discursos que contrariam a igualdade de gênero e a liberdade de ser e sentir. Desse modo, este trabalho tem como objetivo analisar a maneira que a IA, mediada pelas plataformas digitais, interfere na construção social das representações femininas, evidenciando a reprodução de estereótipos de gênero, a violência simbólica e mercantilização do corpo da mulher. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo de natureza teórico-bibliográfica, fundamentado na análise crítica de produções que abordam gênero, mídia, poder e vieses tecnológicos. Depreende-se, assim, que os sistemas inteligentes, longe de operarem de maneira neutra, tendem a reproduzir hierarquias sociais historicamente consolidadas, reforçando padrões normativos de feminilidade e ampliando mecanismos sutis de controle social. Infere-se, portanto, que a problematização crítica das inteligências artificiais no campo midiático constitui um passo fundamental para a democratização da comunicação e para a construção de representações mais plurais e equitativas, ao articular a crítica feminista aos debates contemporâneos sobre tecnologia e justiça social no contexto da sociedade civil e digital.

Palavras-chave: Gênero; Mídia; Inteligência Artificial.

1. INTRODUÇÃO

A relação entre gênero e mídia constitui um campo consolidado de investigação nas ciências sociais, especialmente no âmbito dos estudos feministas. Desde a consolidação dos primeiros meios de comunicação, diversas pesquisas têm evidenciado o papel central da mídia na produção e reprodução de estereótipos de gênero, contribuindo para a naturalização de

desigualdades e para a legitimação de formas sutis e explícitas de violência simbólica contra as mulheres, onde as imagens femininas veiculadas em anúncios publicitários, programas televisivos, revistas e, mais recentemente, nas plataformas digitais, frequentemente associam o feminino à sexualização, à passividade, à domesticidade ou à adequação a padrões corporais restritos.

Com a expansão e alta taxa de adesão da internet e das redes sociais, esse processo não apenas se intensificou, como também assumiu novas configurações. A expansão do uso da inteligência artificial como tecnologia estruturante da comunicação contemporânea introduz elementos inéditos na forma como conteúdos são produzidos e disseminados. Há, dentro dessa estrutura, uma grande rede de sistemas operacionais operando a partir de bases de dados que refletem valores, preconceitos e assimetrias sociais historicamente pré-existentes. Onde, a partir disso, é possível inferir que a mediação algorítmica não é neutra, mas atravessada por relações de poder e inferências humanas.

Nesse cenário, é preciso refletir sobre como a IA participa da construção das representações da mulher na mídia digital, levando em consideração a histórica discussão sobre o papel de gênero na sociedade, concentrando-se na necessidade de articular debates clássicos do feminismo com os desafios modernos impostos pelas tecnologias digitais, ampliando a compreensão crítica sobre os processos comunicacionais atuais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar as representações da mulher na mídia contemporânea, com ênfase no papel da inteligência artificial e dos algoritmos na reprodução da violência simbólica e dos estereótipos de gênero.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender o conceito de violência simbólica e sua relação com as representações midiáticas de gênero;
- Investigar como a mídia tradicional e digital contribui para a mercantilização do corpo da mulher;
- Analisar o papel da inteligência artificial na mediação, produção e circulação de imagens e discursos sobre o feminino;
- Refletir sobre os desafios éticos, sociais e políticos relacionados à democratização do acesso aos meios de comunicação na era algorítmica.

3. METODOLOGIA

O presente estudo desenvolveu-se a partir de uma pesquisa qualitativa, de natureza teórico-bibliográfica, com abordagem analítica e exploratória. A investigação concentrou-se na análise de produções acadêmicas que abordam, de forma articulada, os campos dos estudos de gênero, da comunicação e mídia, da sociologia e das tecnologias digitais.

A coleta de dados foi realizada por meio de buscas sistemáticas nas bases de conteúdo acadêmico SciELO, Scopus e Google Acadêmico, bem como na consulta a livros e obras de referência disponibilizados em bases digitais e plataformas de acesso por assinatura. As buscas utilizaram descritores previamente definidos e inter-relacionados, a saber: Gênero e Mídia; Representações Femininas; Violência Simbólica; Inteligência Artificial; Algoritmos de Recomendação; Publicidade Digital; Poder Simbólico e Redes Sociais. Os critérios de seleção contemplaram textos que apresentassem relevância teórica, consistência metodológica e pertinência temática em relação aos objetivos do estudo, priorizando produções consolidadas no campo dos estudos feministas e das análises críticas da tecnologia.

Os textos selecionados foram organizados por meio de fichamentos analíticos, nos quais se registraram informações referentes à autoria, aos objetivos das pesquisas, aos referenciais teóricos mobilizados, às abordagens analíticas adotadas e às principais contribuições para a compreensão das relações abordadas. A partir dessa análise interpretativa, procedeu-se à construção da argumentação teórica, articulando os achados da literatura com os objetivos propostos, de modo a assegurar a coerência, a consistência e a transparência do percurso investigativo. Tal abordagem possibilita não apenas a compreensão dos fenômenos analisados, mas também a replicabilidade do procedimento metodológico em estudos futuros que se proponham a investigar as interseções entre gênero e tecnologias emergentes sob uma perspectiva agregada a outras áreas de conhecimento.

4. DISCUSSÃO TEÓRICA

4.1 Mídia, gênero e construção simbólica do feminino

A mídia, desde seus primórdios, ocupa um lugar central na produção social dos significados atribuídos ao gênero. Longe de apenas refletir a realidade, os meios de comunicação atuam como instâncias ativas de construção, organizando percepções, legitimando normas e naturalizando incoerências sociais. Nesse sentido, as representações femininas veiculadas pela mídia devem ser compreendidas como produtos históricos, atravessados por relações de poder que estruturam as desigualdades de gênero. Simone de

Beauvoir (1960) já indicava que a mulher é historicamente construída como “o Outro”, definida não a partir de si, mas em relação ao masculino, que se apresenta como universal e neutro. Essa lógica se traduz, no campo midiático, em imagens que reduzem a mulher a papéis estereotipados, frequentemente associados à beleza, à sexualidade, ao cuidado ou à submissão. A repetição desses padrões contribui para a interiorização de normas de gênero que passam a ser percebidas como naturais.

Pierre Bourdieu (1999) aprofunda essa discussão ao introduzir o conceito de violência simbólica, entendida como um tipo de dominação que se exerce de forma sutil, invisível e socialmente legitimada, operando através dos esquemas de percepção e classificação do mundo social. Isto é, a violência simbólica manifesta-se quando determinadas imagens do feminino são reiteradas de modo sistemático, tornando-se referências normativas que regulam comportamentos, corpos e expectativas.

Historicamente, a representação da mulher nos meios de comunicação esteve associada à mercantilização, especialmente na publicidade. No contexto da sociedade de consumo, especialmente a partir do século XX, o corpo feminino passa a ser progressivamente convertido em mercadoria, operando como recurso estratégico de persuasão e estímulo ao desejo. A publicidade apropria-se da imagem da mulher como signo de atração e consumo, desvinculando-a de sua complexidade subjetiva, histórica e social. Conforme analisa Jean Baudrillard (1995), na lógica do consumo, os corpos deixam de ser apenas corpos e passam a funcionar como signos, regulados por códigos estéticos e simbólicos que orientam o desejo. Nesse processo, a mulher é fragmentada, padronizada e estetizada, reduzida a partes e atributos que atendem às exigências do mercado.

Essa dinâmica não é neutra, tampouco meramente representacional. Ao reiterar imagens femininas associadas à juventude, à magreza, à hipersexualização e à disponibilidade, a mídia contribui para uma perpetuação de padrão corporal que atravessa gerações e décadas, impactando as relações sociais, amorosas e sexuais, além de influenciar os pensamentos e o psicológico de homens e mulheres que refletem, ainda que indiretamente, uma trajetória histórica que marginaliza a pluralidade feminina.

Ser diferente do que a massa espera do ser humano dito “perfeito” nunca foi fácil, ainda mais na era da polarização das redes. As redes sociais, como exemplo: *Facebook*, *Instagram*, *X*, entre outras, operam como dispositivos de internalização contínua de normas, afetando a individualidade ao transformar visibilidade, reconhecimento e validação em métricas de valor pessoal. Como observa Rosalind Gill (2007), a cultura midiática não impõe padrões apenas externamente, mas atua sobretudo pela incorporação subjetiva de exigências de

autogerenciamento e autoavaliação, especialmente dirigidas à imagem e ao afeto ao feminino. Sob essa ótica, a dor produzida não se expressa apenas como opressão visível, mas como sofrimento silencioso interno, vivido como um sentimento de inequação e sinônimo de baixa autoestima. Trata-se, portanto, de um mal que rompe barreiras temporais e machuca não só pela coerção direta, mas pela naturalização que organiza o desejo e o valor do sujeito feminino no espaço social.

4.2 Da mídia tradicional às mídias digitais: continuidades e reconfigurações

A ascensão das diversas mídias digitais consideradas novidades no século XXI não rompe com essas dinâmicas, pelo contrário, contribui e as reconfigura. Embora frequentemente associadas a discursos de democratização do conhecimento e liberdade de expressão, as plataformas digitais operam a partir de estruturas altamente concentradas de poder, mediadas por sistemas algorítmicos que organizam a visibilidade dos conteúdos. O que circula, ganha destaque ou permanece invisível não é resultado apenas das escolhas individuais dos usuários, mas de decisões técnicas, econômicas e, diretamente, humanas, incorporadas aos algoritmos.

Nancy Fraser (2007) contribui para essa análise ao destacar que a justiça social contemporânea envolve não apenas redistribuição econômica, mas também reconhecimento da representação política e individual. No contexto digital, a desigualdade de gênero se expressa justamente na esfera do reconhecimento, uma vez que certos modos de ser mulher são amplificados, enquanto outros são marginalizados ou silenciados. Dessa maneira, apesar de termos significativas mudanças no comportamento midiático, com a tentativa de sustentar um discurso de diversidade, tendo em vista a presença de mulheres de diferentes raças, sexualidades e classes dentro das redes sociais, as plataformas seguem a favorecer conteúdos que geram maior engajamento, frequentemente associados à exposição do corpo, reforçando padrões hegemônicos de feminilidade.

Além disso, a lógica algorítmica que rege plataformas digitais está profundamente articulada a interesses econômicos, especialmente no âmbito da publicidade direcionada. Grande parte desses sistemas é projetada para maximizar engajamento, tempo de permanência e consumo, objetivos que dialogam diretamente com a lógica mercantil das plataformas digitais. Nesse contexto, representações femininas que se alinham a padrões hegemônicos de beleza, juventude e sexualização tendem a receber maior visibilidade, pois são consideradas mais “performáticas” do ponto de vista consumista. O corpo da mulher continua a operar como capital econômico, agora mediado por sistemas automatizados que intensificam sua circulação e exploração. Esse processo atualiza, em chave digital, a histórica mercantilização do feminino

já observada na publicidade tradicional. Como aponta van Dijck (2014), as plataformas não apenas mediam interações, mas moldam comportamentos, desejos e identidades, atuando como infraestruturas de poder cultural.

Essa atuação pode ser compreendida como um mecanismo contemporâneo de controle social. Ao definir perfis ganham alcance e quais narrativas se tornam invisíveis, os algoritmos operam como dispositivos de regulação. Michel Foucault (1999) já havia apontado que o poder moderno atua menos por meio da repressão explícita e mais por práticas sutis de vigilância. No ambiente digital, a inteligência artificial desempenha papel central nesse processo, ao estabelecer parâmetros normativos de comportamento, aparência e desejabilidade, reforçando expectativas tradicionais de gênero sob a aparência de escolhas personalizadas.

Desse modo, as mídias digitais intensificam a lógica da visibilidade como capital, na qual o corpo da mulher se converte em recurso central de circulação e valor. A promessa de autonomia e protagonismo convive, paradoxalmente, com formas renovadas de controle. Esse processo reforça a associação histórica entre valor e aparência, deslocando a objetificação, que antes era centrada na imposição externa, para o reforço da autogestão, aprofundando hierarquias ao fazer com que haja padrões de feminilidade ditos como mais atrativos, sendo mais estratégicos para sua existência e circulação. Logo, apesar dos pequenos esforços realizados, há ainda muito a ser discutido e feito sobre a continuidade das normas impostas, o desafio não é, portanto, apenas tornar a IA mais justa, mas questionar as estruturas que definem o que ela aprende como justo.

4.3 Sistemas Algorítmicos também são machistas: Vieses da inteligência artificial

A crescente centralidade dos ditos simuladores de aspectos da mente humana nas dinâmicas comunicacionais contemporâneas e nas atividades do cotidiano tem intensificado o debate acerca de sua suposta neutralidade técnica. Pois, embora os sistemas de IA sejam frequentemente descritos como instrumentos técnicos baseados em lógica, análise de dados e automação de processos humanos, essa descrição oculta o fato de que toda tecnologia é socialmente situada. A inteligência artificial não emerge em um vácuo de imposições humanas, tampouco opera de maneira desvinculada das estruturas que moldam sua concepção, treinamento e aplicação. Nesse sentido, questionar se algoritmos “também são machistas” não constitui uma metáfora retórica, mas um esforço analítico para tornar possível avaliar como as desigualdades de gênero são imersas e reproduzidas por sistemas automatizados.

Os algoritmos dependem fundamentalmente de grandes volumes de dados *big data* para aprender padrões, estabelecer correlações e produzir classificações. Esses dados são extraídos

de práticas marcadas por assimetrias, nas quais as mulheres foram sistematicamente sub-representadas, estereotipadas ou associadas a papéis sociais específicos. Quando sistemas algorítmicos são treinados a partir desse material, tendem a naturalizar tais padrões como se fossem descrições objetivas da realidade. Sobre isso, Safiya Noble (2018) demonstra que algoritmos não apenas refletem desigualdades pré-existentes, mas também as amplificam, ao automatizar padrões discriminatórios sob a aparência de eficiência. Em sua análise sobre mecanismos de busca, a autora evidencia como sistemas algorítmicos reproduzem estereótipos de gênero e raça, associando mulheres, especialmente mulheres negras, a conteúdos sexualizados, marginalizados ou depreciativos. Tal fenômeno revela que os algoritmos operam como dispositivos de aptidão, na medida em que organizam hierarquias de visibilidade e legitimidade no espaço digital.

Logo, a internalização histórica de fatores que marginalizam as mulheres no século passado ainda é transmitida por algoritmos, que, apesar de serem ditos como inteligentes, não assimilam a informação com intencionalidade, tendo suas predileções decorrentes de sua implementação. Como argumenta Tarcízio Silva (2022), os sistemas algorítmicos não operam em um vazio, mas são treinados a partir de bases de dados historicamente marcadas por desigualdades de gênero e raça, produzindo o que o autor denomina de *racismo algorítmico*. Embora o foco do autor seja racial, o mesmo raciocínio se aplica às relações de gênero: algoritmos aprendem com um mundo sexista e, conseqüentemente, reproduzem comportamentos machistas.

A incorporação de estereótipos em sistemas artificiais pode ser observada em ferramentas autônomas de triagem curricular, utilizadas em recrutamento e setores de Recursos Humanos (RH). Contextualiza-se, então, que esses sistemas são treinados com base em dados já existentes de contratação, onde são traçados os perfis mais coerentes e produtivos do cenário empresarial ali existente, os quais refletem majoritariamente escolhas estruturais que repetem o padrão empresarial masculinizado. Ao aprender padrões baseados nesse histórico, o sistema passa a associar atributos mais adequados e perfis mais comuns no contexto já existente, ou seja, se a empresa já tem boa parte de seus funcionários sendo homens, há a tendência de que os novos currículos aprovados também sejam de homens, contribuindo para a perpetuação do modelo masculino dominante.

Outro aspecto relevante refere-se à sub-representação feminina nos processos de desenvolvimento tecnológico. A indústria de tecnologia e os centros de decisão que orientam o design dos sistemas algorítmicos são majoritariamente compostos por homens, o que influencia diretamente as prioridades, pressupostos e valores incorporados às tecnologias. Donna Haraway

(2023) ressalta que todo conhecimento é produzido a partir de “posições situadas”, o que implica reconhecer que as escolhas técnicas carregam marcas das experiências e visões de mundo de seus criadores. Assim, a ausência de diversidade nos processos de concepção da IA contribui para a reprodução de perspectivas limitadas sobre gênero e corpo.

Por fim, reconhecer os soslaio de gênero presentes nesse cenário, não implica rejeitar a tecnologia em si, mas assumir uma postura crítica que possibilite sua reconfiguração. A incorporação de perspectivas feministas, interseccionais e éticas no desenvolvimento e na regulação dos sistemas constitui um passo fundamental para a construção de uma sociedade, digital e cidadã, justa e plural. Logo, reconhecer que a inteligência artificial, enquanto produto social, reproduz estruturas desiguais, visa não apenas identificar os vieses existentes, mas também propor caminhos para a construção de sistemas mais éticos e responsáveis.

4.4 “Correção facial” e a violência simbólica

Como se não bastasse o reforço de desigualdades de gênero historicamente enraizadas nas estruturas sociais, a inteligência artificial passa a mediar outro processo ao reconfigurar e atualizar a violência simbólica em novas e populares formas. Agora, filtros, edição de fotos por *chatbots* e gerador de imagens, amplamente utilizados em redes midiáticas, atuam diretamente sobre os corpos e rostos das mulheres, afinando traços, clareando a pele, alterando proporções e homogeneizando características faciais segundo padrões estéticos. Esses dispositivos, apresentados como ferramentas de correção ou de “embelezamento”, operam como mecanismos normativos de disciplinamento visual, ao sugerir, de maneira implícita, quais corpos e traços são desejáveis e dignos de visibilidade.

Tais tecnologias não apenas distorcem a percepção da autoimagem, mas contribuem para a naturalização de modelos irreais e excludentes, intensificando pressões sobre as mulheres para adequação a ideais de beleza inalcançáveis. Essa dinâmica amplia o alcance da violência simbólica ao deslocá-la do campo explícito da imposição para o da adesão voluntária, na qual as próprias usuárias passam a reproduzir, compartilhar e legitimar padrões que reforçam sua subalternização.

Nesse sentido, essas funções funcionam como instrumentos contemporâneos de controle, reforçando expectativas normativas sobre o corpo. Trata-se, portanto, de um processo no qual a tecnologia não apenas amplia a violência simbólica já existente, mas a reconfigura de modo mais sutil, eficiente e adequadamente aceito, tornando a unicidade dos traços algo a se temer, indo contra a proposição de pluralidade humanitária.

4.5. Possibilidades de resistência e democratização da comunicação

Embora o cenário analisado revele a persistência de assimetrias de gênero amplificadas pelas novas funções tecnológicas, estas não podem ser compreendidas exclusivamente como espaços de reprodução da dominação. Ao contrário, elas também se constituem como arenas de disputa de espaço, nas quais diferentes atores sociais tensionam significados, visibilidades e narrativas. Movimentos feministas e ativistas têm se apropriado estrategicamente das plataformas digitais para denunciar violências de gênero, problematizar padrões normativos e produzir contradiscursos que desafiam representações estereotipadas consolidadas no decorrer da história. Essas práticas comunicacionais evidenciam o caráter ambivalente da tecnologia, que, longe de operar como um destino inevitável, configura-se como um campo de lutas políticas, atravessado por relações de poder e possibilidades de resistência (Fraser, 2007).

Nesse contexto, as redes sociais também funcionam como espaços de construção de púlpitos feministas, nos quais experiências historicamente silenciadas são compartilhadas, ressignificadas e transformadas em ação coletiva. A circulação de narrativas alternativas sobre o corpo, o trabalho, a sexualidade e a identidade das mulheres contribui para tensionar os regimes de visibilidade impostos pelas plataformas, ainda que tais iniciativas enfrentem limitações estruturais impostas pelo padrão algorítmico e tendência mercadológica. As tecnologias são sempre produtos de escolhas políticas e epistemológicas, podendo tanto reforçar quanto subverter hierarquias, a depender dos usos, dos sujeitos envolvidos e das racionalidades que orientam seu desenvolvimento (Haraway, 2023).

Entretanto, a efetiva democratização da comunicação não se esgota na ampliação do acesso às plataformas digitais ou na simples ocupação desses espaços por grupos historicamente marginalizados. Ela exige uma revisão dos modelos de concepção, implementação e governança das tecnologias digitais, organizam fluxos de informação, visibilidade e reconhecimento. Falar sobre perspectivas feministas e interseccionais no desenvolvimento tecnológico implica questionar critérios aparentemente neutros de inovação, problematizando quem define os parâmetros técnicos, quais corpos são considerados referência e quais experiências são sistematicamente excluídas dos processos decisórios. A construção de representações mais plurais e socialmente justas depende, portanto, do reconhecimento de que a tecnologia é socialmente produzida e, como tal, politicamente orientada e passível de transformação coletiva.

4.6. Perspectivas futuras: caminhos para a construção de representações mais plurais

A superação dos processos de sexualização e mercantilização do corpo feminino mediados por sistemas de inteligência artificial exige um deslocamento paradigmático no modo como as tecnologias digitais são concebidas e reguladas. Não se trata apenas de mitigar efeitos colaterais indesejáveis de sistemas algorítmicos, mas de questionar os pressupostos epistemológicos, econômicos e políticos que sustentam a produção tecnológica contemporânea. Conforme argumenta Langdon Winner (1986), artefatos tecnológicos trazem formas de autoridade, sendo capazes de estruturar práticas sociais e relações de dominação de maneira duradoura. Assim, enfrentar as imposições mediadas pelos objetos digitais implica reconhecer que a tecnologia é um espaço estratégico de intervenção política.

Uma das frentes centrais desse enfrentamento reside na incorporação de perspectivas feministas, interseccionais e antirracistas nos processos de design e governança da nova era digital. Iniciativas orientadas pelo chamado *feminist design* propõem o desenvolvimento de sistemas que considerem a diversidade identitária e experiências como parâmetro fundamental, rompendo com modelos universalizantes baseados em padrões masculinos, brancos e eurocêntricos (D'Ignazio; Klein, 2020). Essa abordagem pressupõe a participação ativa de mulheres e outros grupos invisibilizados em todas as etapas do ciclo tecnológico, desde a definição dos problemas até a avaliação dos impactos sociais dos sistemas implementados.

No campo específico das mídias digitais, torna-se imprescindível repensar os critérios algorítmicos de visibilidade e engajamento que incentivam a padronização estética. São necessárias políticas de transparência algorítmica, auditorias independentes e mecanismos de responsabilização das plataformas para limitar a reprodução automatizada de estereótipos de gênero. Como destaca Cathy O'Neil (2016), fontes de dados que operam sem escrutínio público tendem a reforçar desigualdades, convertendo preconceitos em decisões técnicas com aparência de neutralidade e inevitabilidade. A regulação democrática da IA, portanto, emerge como condição necessária para a construção de ambientes digitais mais equitativos.

Ademais, a consciência crítica é central na transformação desse cenário, pois promover a alfabetização digital, entendida como a capacidade de compreender, questionar e intervir nos sistemas que organizam a informação e a visibilidade, possibilita que usuários reconheçam os mecanismos de controle individual subjacentes às plataformas digitais, contribuindo para o fortalecimento da autonomia frente às imposições estéticas e comportamentais.

Por fim, a construção de representações mais plurais sobre o feminino demanda um compromisso com a valorização da diversidade e com o reconhecimento da tecnologia como um processo situado. A inteligência artificial, longe de ser um destino fechado, constitui um

campo aberto de disputas, no qual escolhas políticas podem conduzir tanto à reprodução quanto à transformação das desigualdades de gênero.

5. CONCLUSÕES

As discussões desenvolvidas ao longo deste artigo possibilitaram a compreensão de que a inteligência artificial, especialmente quando inserida nas dinâmicas das mídias digitais, exerce grande influência na produção, circulação e legitimação de representações sociais sobre as mulheres. Há, também, fatos sustentados sobre os impactos negativos dos sistemas algorítmicos, ao operarem com bases de dados historicamente atravessadas por desigualdades de gênero, tendendo a reproduzir e, em determinados contextos, intensificar a desigualdade de gênero e a violência contra a figura da mulher atualmente. Nesse sentido, as mentes artificiais não atuam como instâncias neutras, mas como mediadoras sociotécnicas influenciando diretamente a forma como os corpos femininos são percebidos, avaliados e consumidos no ambiente digital.

A partir desse recorte analítico, tornou-se possível identificar que a mercantilização do corpo assume novas configurações em contextos mediados por ferramentas de transformação estética, onde tais mecanismos reforçam padrões estéticos normativos e contribuem para a naturalização de modelos irreais de beleza, ao mesmo tempo em que ampliam o controle social sobre comportamentos e identidades femininas. Todavia, o estudo também apontou que as mídias digitais se constituem como espaços de disputa, nos quais coletivos feministas e movimentos sociais tensionam narrativas hegemônicas, denunciam vieses preconceituosos e produzem representações alternativas, evidenciando o caráter político e transformável da tecnologia.

Ressalta-se que este estudo, não esgota as possibilidades de investigação sobre a temática, pelo contrário, indica a necessidade de pesquisas futuras que aprofundem a análise empírica dos impactos da era da inteligência artificial na construção das representações individuais. Investigações posteriores podem explorar, por exemplo, possíveis estratégias educativas e regulatórias voltadas à mitigação de tendências discriminatórias nos sistemas automatizados.

Por fim, conclui-se que a articulação entre gênero e inteligência artificial constitui um campo investigativo dos estudos sociais para a compreensão dos impactos das tecnologias contemporâneas. Logo, enquanto os algoritmos que regem o mundo digital que a população consome diariamente continuam a aprender com um mundo desigual, continuarão a reproduzir a perversidade das relações sociais: a desigualdade.

BIBLIOGRAFIA

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: fatos e mitos**. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1960.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

BAUDRILLARD, Jean. **A sociedade de consumo**. Lisboa: Edições 70, 1995.

D'IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren. **Data feminism**. Cambridge: MIT Press, 2020.

FRASER, Nancy. Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconhecimento e à representação. **Rev. Estud. Fem.**, Florianópolis, v. 15, n. 02, p. 291-308, ago. 2007. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2007000200002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 02 jan. 2026.

GILL, Rosalind. **Gender and the Media**. Cambridge: Polity Press, 2007.

HARAWAY, Donna. **A Reinvenção da natureza: Símios, ciborgues e mulheres**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2023.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

NOBLE, Safiya Umoja. **Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism**. New York: New York University Press, 2018.

O'NEIL, Cathy. **Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy**. New York: Crown, 2016.

SILVA, Tarcízio. **Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais**. São Paulo: Edições Sesc SP, 2022.

VAN DIJCK, José. **Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology**. *Surveillance & Society*, v. 12, n. 2, p. 197–208, 2014.

WINNER, Langdon. **The whale and the reactor: a search for limits in an age of high technology**. Chicago: University of Chicago Press, 1986.